

Nowe obserwacje *Icius hamatus* (C.L. KOCH, 1846) (Araneae: Salticidae) w Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4724561>

ROBERT ROZWĄŁKA¹ , MAŁGORZATA CZAJA²

¹ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, ul. Wóycickiego 1/3; 01-938 Warszawa, Polska, e-mail: arachnologia@wp.pl

² Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Koło Biologów Terenowych, ul. Wóycickiego 1/3; 01-938, Warszawa, Polska, e-mail: ketik90a@gmail.com

ABSTRACT. New observations of *Icius hamatus* (C.L. KOCH, 1846) (Araneae: Salticidae) in Poland.

Icius hamatus (C.L. KOCH) is a spider species occurring in North Africa, southern Europe and the Middle East. Along with the transport of fruit, especially pomegranates, persimmons and grapes, it is imported to Central Europe. In this paper, the authors discuss subsequent observations of this species in Poland. Moreover, the authors point out that information about the occurrence of *I. hamatus* in Tibet are incorrect.

KEY WORDS: *Icius hamatus*, introduced species, spiders, Poland.

W ostatnich dekadach w Europie, odnotowuje się liczne przypadki zawleczeń obcych gatunków pajaków, czemu sprzyja intensywna wymiana handlowa międzynarodowa i międzykontynentalna, szczególnie import owoców i roślin ozdobnych (KOBELT & NENTWIG 2008, ROZWĄŁKA 2008, NENTWIG & KOBELT 2010). Wprawdzie znaczna część takich obserwacji to przypadki incydentalne, bez trwałych skutków (KOBELT & NENTWIG 2008, ROZWĄŁKA *et al.* 2013, 2016, 2017). Niemniej pajaki, łatwo się adaptują i w sprzyjających warunkach, np., gdy przypadkiem trafią do ogrodów botanicznych czy zoologicznych, itp. środowisk o stabilnych warunkach i z potencjalnym źródłem pokarmu, mogą wytworzyć lokalne trwałe populacje. Stąd między innymi w Polsce w ostatnim okresie zadomowiły się w warunkach synantropijnych takie gatunki jak *Holocnemus pluche* (SCOPOLI, 1763), *Nesticella mogera* (YAGINUMA, 1972), *Triaeris stenaspis* SIMON, 1892 czy *Uloborus plumipes* LUCAS, 1846 (BIELAK-BIELECKI & ROZWĄŁKA 2011, ROZWĄŁKA *et al.* 2013, 2016). Pomyślniej aklimatyzacji pajaków w przypadku ich zawleczenia sprzyja fakt, że są one w większości wypadków mało wyspecjalizowanymi drapieżnikami, które łatwo mogą przystosować się do nowych warunków, o ile znajdują w nim źródło pożywienia (ŻABKA 2014).

Jednym z takich zawlekanych gatunków jest *Icius hamatus* (C.L. KOCH, 1846). Ten niewielki 5-6 mm dł. ciała (Ryc. 1a-e) przedstawiciel rodziny skakunowatych (Salticidae) występuje głównie w krajach północnej Afryki i południowej Europy położonych wokół zachodniej i środkowej części Basenu Morza Śródziemnego. Oprócz tego znane są stanowiska tego gatunku w ramach naturalnego zasięgu w Portugalii, Szwajcarii, Chorwacji, Słowenii, Serbii, Albanii, Grecji i Turcji (ALICATA & CANTARELLA 1994, METZNER 1999, 2021, NENTWIG *et al.* 2021). *I. hamatus* wymieniany jest także z Tybetu (HU & LI 1987, HU 2001), ale te dane są pomyłką. Zamieszczony w cytowanych publikacjach materiał ilustracyjny oraz opisy (HU & LI 1987: p. 379-380; Ryc. 42.1-2,

43.1-3; HU 2001: p. 388-389; Ryc. 245-246), z całą pewnością nie odnoszą się do tego taksonu.

I. hamatus zamieszkuje różne suche i dobrze nasłonecznione środowiska zaroślowe typu makia powszechnie w rejonie śródziemnomorskim, a także sady drzew cytrusowych czy winnice (HANSEN 1982, HÄNGGI *et al.* 2014, NENTWIG *et al.* 2021). W ostatnich dekadach odnotowano przypadki zawleczeń *I. hamatus* wraz z importowanymi owocami do Polski (TOMASIEWICZ & WESOŁOWSKA 2006, ROZWĄŁKA *et al.* 2016) i Niemiec (SCHÄFER & DEEPEN-WIECZOREK 2014).

W Polsce po raz pierwszy wykazano *I. hamatus* we Wrocławiu w 2005 roku (TOMASIEWICZ & WESOŁOWSKA 2006), a następnie dalsze okazy tego gatunku stwierdzono w Lublinie oraz Sosnowcu (ROZWĄŁKA *et al.* 2016). Prezentowane poniżej materiały dokumentują dalsze przypadki odłowienia okazów *I. hamatus* w Polsce:

Lublin-Felin [UTM FB 17], ul. Władysława Jagiełły 1, duży sklep spożywczy: 1 juv. – 12.01.2019, w szypułce granatu (kraj pochodzenia nieznany): 1 juv. – 20.11.2017 [w hodowli uzyskano ♀], w szypułce granatu (kraj pochodzenia – Hiszpania); 1♂ – 30.12.2019, w szypułce granatu (kraj pochodzenia nieznany);

Lublin-Felin [UTM FB 17], ul. Witosza 32, supermarket: 1♂ – 5.01.2018, w winogronach (kraj pochodzenia – Włochy); 1♀ (z kokonem) – 1.12.2018, w szypułce granatu (kraj pochodzenia nieznany); 1sub♂, 1 juv. 26.01.2019 [w hodowli uzyskano 1♂], pod listkami okwiatu owoców kaki (hurma, persymona) (kraj pochodzenia – Hiszpania);

Poddębice [UTM CC 55], supermarket: 1sub♂ – 8.06.2019; w bananach (kraj pochodzenia nieznany) [prawdopodobnie lokalizacja okazu była wtórna – kom. aut.]; dok. fot. J. Majewska;

Świdnik [UTM FB 17], Al. Lotników Polskich 58, dyskont spożywczy: 2 juv. – 15.12.2018; w szypułkach granatów (kraj pochodzenia nieznany);

Warszawa-Bielany [UTM DC 99]: ul. Heroldów 6, dyskont spożywczy: 1♀ – 7.01.2020; 1 juv. – 19.01.2020; 2 juv. – 21.01.2020; wszystkie pod listkami okwiatu owoców kaki importowanych z Hiszpanii.

Oprócz wyżej wymienionych okazów, zebrano także kilka dalszych egzemplarzy z rodzaju *Icius* SIMON, 1876, których ze względu na zbyt młody wiek nie udało się oznaczyć do poziomu gatunku.

Przytoczone powyżej obserwacje i dane publikowane (ROZWĄŁKA *et al.* 2016), wskazują, że *I. hamatus* jest stosunkowo często zawlekany do Polski oraz zapewne całej Europy Środkowej z głównie z owocami granatów i kaki (persymony, hurmy) z południa kontynentu. Przy czym te wyniki, to nie są rezultaty regularnych badań, a tylko dane zebrane „przy okazji zakupów” połączonych z zainteresowaniami zawodowymi. Ale gdyby te wrywkowe obserwacje ekstrapolować do całej Polski, to uzyskalibyśmy teoretycznie setki osobników tego gatunku zawlekanych w skali roku. Z uwagi na wysokie wymagania termiczne, nie ma możliwości, aby *I. hamatus* zaaklimatyzował się w warunkach naturalnych i wszedł na stałe do krajowej araneofauny. Może natomiast przez pewien czas żyć w warunkach synantropijnych, np. w dużych centrach handlowych czy dojrzewalniach owoców. Przy sprzyjającym zbiegu okoliczności i zawleczeniu samicy z kokonem lub wylęgiem mogłaby nawet przez pewien czas w takich warunkach funkcjonować niewielka populacja tego gatunku.

Ryc. 1. *Icius hamatus* (C.L. Koch, 1846): a) – pokrój ciała samca, b) – pokrój ciała samicy, c) – głaszczek kopulacyjny samca od strony wentralnej, d) – głaszczek kopulacyjny samca z boku, e) – płytki płciowej samicy. Skala: a-b = 1 mm, c-e = 0,2 mm.

Fig. 1. *Icius hamatus* (C.L. Koch, 1846): a) – habitus of male, b) – habitus of female, c) – male palp, ventral view; d) – male palp, lateral view, e) – epigyne. Scale bar: a-b = 1.0 mm, c-e = 0.2 mm.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy dziękują Pani Joannie Majewskiej za udostępnienie danych o *Icius hamatus*.

PIŚMIENNICTWO

- ALICATA P., CANTARELLA T. 1994. The Euro-mediterranean species of *Icius* (Araneae, Salticidae): a critical revision and description of two new species. *Animalia* 20: 111–131.
- BIELAK-BIELECKI P., ROZWALKA R. 2011. *Nesticella mogera* (YAGINUMA, 1972) (Araneae: Nesticidae) in Poland. *Acta biologica* 18: 137–141.
- HÄNGGI A., STÄUBLI A., HEER X., TRIVELLONE V., POLLINI PALTRINIERI L., MORETTI M. 2014. Eleven new spider species (Arachnida: Araneae) for Switzerland discovered in vineyards in Ticino - What are possible reasons? *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 8: 215–228.
- HANSEN H. 1982. Beitrag zur Biologie von *Icius hamatus* (C.L. KOCH 1846) (Arachnida: Araneae: Salticidae). *Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali* 7: 55–74.
- HU J.L., LI A.H. 1987. The spiders collected from the fields and the forests of Xizang Autonomous Region, China. (1). *Agricultural insects, spiders, plant diseases and weeds of Xizang* 1: 315–392.
- HU J.L. 2001. Spiders in Qinghai-Tibet Plateau of China. Henan Science and Technology Publishing House, 658 pp.
- KOBELT M., NENTWIG W. 2008. Alien spider introductions to Europe supported by global trade. *Diversity and Distribution* 14: 273–280. doi: 10.1111/j.1472-4642.2007.00426.x.
- METZNER H. 1999. Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands. *Andrias* 14: 1–279.
- METZNER H. 2021. Jumping spiders (Arachnida: Araneae: Salticidae) of the world. Accessed on 18 April 2021. Online at <https://www.jumping-spiders.com>
- NENTWIG W., KOBELT M. 2010. Spiders (Araneae). Chapter 7.3, pp. 131–147, In: ROQUES A., KENIS M., LEES D., LOPEZ-VAAMONDE C., RABBITSCH W., RASPLUS J.-Y., ROY D.B. (Eds.), *Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk* 4.
- NENTWIG W., BLICK T., BOSMANS R., GLOOR D., HÄNGGI A., KROPF C. 2021. Spiders of Europe, Version 04.2021, Online at <https://www.araneae.nmbe.ch>, accessed on 18 April 2021. <https://doi.org/10.24436/1>.
- ROZWALKA R. 2008. Skąd pochodzą pająki synantropine?, pp. 297–302, In: INDYKIEWICZ P., JERZAK L., BARCZYK T. (Eds.), *Fauna miast. Ochronić różnorodność biologiczną w miastach.* (red.) Wyd., Pomorze, Bydgoszcz.
- ROZWALKA R., RUTKOWSKI T., BIELAK-BIELECKI P. 2013. New data on introduced and rare synanthropic spiders (Arachnida: Araneae) in Poland. *Annales UMCS, sec. C LXVIII*(1): 127–150.
- ROZWALKA R., RUTKOWSKI T., BIELAK-BIELECKI P. 2016. New data on introduced and rare synanthropic spiders (Arachnida: Araneae) in Poland (II). *Annales UMCS, sec. C LXXI*(1): 59–85.
- ROZWALKA R., WAWER W., DAWIDOWICZ Ł. 2017. Three alien spider species (Araneae: Theridiidae) newly found in Poland. *Fragmenta faunistica* 60(1): 61–66.
- SCHÄFER M., DEEPEN-WIECZOREK A. 2014. Erstnachweis der Springspinne *Icius hamatus* (Salticidae, Araneae) für Deutschland. *Arachnologische Mitteilungen* 47: 49–50.
- TOMASIEWICZ B., WESOŁOWSKA W. 2006. *Icius hamatus* (Salticidae, Araneae) in Poland? *Polskie Pismo entomologiczne* 75: 339–342.
- ŻABKA M. 2014. Pajęczy świat. MiZ PAN Warszawa, 260 pp.

Accepted: 16 April 2021; published: 28 April 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>